

BRANDING: O VALOR DA MARCA NUBANK

Joyce Silva de Cristo¹, José Abel de Andrade Baptista², Rosana Aparecida Bueno de Novais³

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Rua Águia de Haia, 2983, Brasil, joyce.cristo@fatec.sp.gov.br

² Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Rua Águia de Haia, 2983, Brasil, abel@fatec.sp.gov.br

³ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, rosanabnovais@hotmail.com

RESUMO. Muitas empresas ainda possuem dificuldades em lidar com o Marketing; trabalham com ações sazonais do setor isoladas em agências de publicidades. Porém a era digital traz a necessidade de trabalhar o relacionamento e a experiência do cliente de maneira cotidiana. A preferência do cliente já não está apenas no custo do consumo, e a gestão da marca baseada nas dimensões de Aaker tem potencial para fazer com que até mesmo pequenos empreendedores angariem e fidelizem mais clientes, mantendo-se competitivos mesmo não tendo os melhores preços do mercado. A pesquisa traz a startup Nubank como referência em Branding, pois através de seu forte posicionamento indentificou-se que é a marca 77% mais lembrada entre os bancos digitais, os clientes da organização apesar de ainda não totalmente comprometidos, têm a marca como amiga e os itens mais relevantes para se manter com a empresa além das funcionalidades e benefícios, são a credibilidade e a identidade da marca. Os métodos utilizados para evidenciar esses fatos foram uma pesquisa e um estudo de caso. Este estudo visa tornar mais evidente o valor agregado à marcas através do Branding.

Palavras-chave: *Branding, Marca, Valor, Nubank, Startup.*

ABSTRACT. Many companies still have difficulties in dealing with Marketing; they work with industry-specific seasonal actions in advertising agencies. But the digital age brings the need to work on customer relationships and customer experience on a daily basis.. Customer preference is no longer just about cost of ownership, and Aaker's dimension-based brand management has the potential to make even small entrepreneurs gain and retain more customers, while remaining competitive even without the best prices. market. The survey brings startup Nubank as a benchmark in Branding, because through its strong positioning it was identified that is the 77% most remembered brand among digital banks, although the organization's clients are not yet fully committed, they have the brand as a friend and The most relevant items to stay with the company beyond the features and benefits are credibility and brand identity. The methods used to evidence these facts were a research and a case study. This study aims to make the added value to brands more evident through Branding.

Keywords. *Branding, Marca, Valor, Nubank, Startup.*

1. INTRODUÇÃO

Diante da competitividade corporativa estimulada pela globalização e pelos rápidos avanços tecnológicos, identifica-se a necessidade de diferenciar-se não apenas através do preço ou da qualidade, mas principalmente pela comunicação com as pessoas que passam a consumir de acordo com o posicionamento sustentável e social da organização.

Aaker (2014) ensina a agregar valor através do *Branding*: marcas que funcionam estrategicamente como o foco da relação com o cliente. Ensina a tê-lo como um ativo intangível financeiro, e como essa representação da personalidade da empresa interfere no comportamento de clientes internos e externos, impulsionando ou desfavorecendo negócios.

Esta pesquisa tem como objetivo apontar a importância da criação e a gestão de uma marca, comprovando que por meio de reputação e experiência positivas agrega-se valor ao produto ou prestação de serviço, em um estudo de caso do banco virtual Nubank.

Desde 2013, a Startup brasileira surge como uma alternativa aos bancos tradicionais e após 5 anos tem uma identidade muito bem definida e inovação em experiência do cliente, chegando a 1 milhão de seguidores em redes sociais e seus produtos já são referência para estratégias de manutenção no mercado dos grandes bancos que atuam no Brasil (NUBANK, 2019). Seria o Branding do Nubank, fator principal na escolha do cliente em consumir seus produtos?

Apesar da expansão e exploração acerca do tema marca corporativa, os principais fatores ainda não estão claros e também não se sabe ao certo como gestores percebem isso (ABRATT; KLEYN, 2012). Este estudo se justifica através da contribuição para tornar o *Branding* uma ferramenta estratégica de conhecimento mais acessível e eficaz na aplicação em empresas que visam melhoria de desempenho e sustentabilidade corporativa.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 MARKETING

A definição de Marketing segundo a American Marketing Association (2019) é a atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral. A área surge em meados de 1940 com o estudo acerca da associação que os consumidores fazem entre o produto adquirido e a satisfação proporcionada.

Desde então, estudar o comportamento e desejos do consumidor tornou-se essencial para que um negócio não se torne obsoleto, e para que o crescimento econômico da empresa não seja interrompido. E o rápido avanço tecnológico, de acordo com Gonçalves (2003, p. 24) “trouxo novos desafios aos profissionais de marketing que perceberam a urgência de adaptar as suas estratégias ao novo contexto de comunicação multidimensional”.

Churchill e Peter (2003) dizem que o marketing é usado para desenvolver trocas com ou sem fins lucrativos, e define o marketing voltado para o valor como uma filosofia empresarial que se concentra em desenvolver e entregar um valor superior para os clientes como modo de alcançar os objetivos da organização. Com isso, o principal foco dos negócios passa a ser o modo de criar valor superior em relação aos concorrentes para os clientes, influenciando na decisão de compra. Além disso, o método que tem resultados muitas vezes a longo prazo, faz uso de algumas técnicas para garantir um ambiente

favorável, influenciando também seus colaboradores, fornecedores, bancos, investidores e até mesmo órgãos governamentais.

2.2 MARKETING DIGITAL

A busca e troca de informações sobre produtos de interesse e desejos, torna a internet e principalmente as redes sociais, meios fundamentais e eficazes de comunicação. Além de conectar facilmente o cliente em potencial ao produto, são grandes aliadas para se obter feedback e entender o comportamento do público. Brasil et. all. (2012) diz que é uma tendência irreversível que vem mudando o marketing online, investir nessa era virtual não é mais moda, mas sim necessidade.

Segundo Torres (2010) o marketing digital é composto por 7 estratégias: Pesquisa, Mailing (banco de dados utilizados para manter relacionamento direto com clientes e possíveis clientes), conteúdo, mídias sociais, viral (disseminação de informações), publicidade e o monitoramento.

2.3 MARCA

Aaker (1998) diz que a marca é o nome ou símbolo que identifica e diferencia a empresa, o produto ou serviço. Diferentemente da marca, o nome por si só não faz associações, sendo apenas uma palavra. Segundo Calkins e Tybout (2006), a marca seria o conjunto de associações vinculadas a um nome, símbolo ou sinais, relacionados a um produto ou serviço. Ou seja, construir uma marca não constitui apenas em nomeá-la.

De acordo com Keller (2006) a marca agrega outras dimensões a produtos desenvolvidos para satisfazer uma mesma necessidade, os diferenciando. Essas diferenças podem ser tangíveis ou intangíveis, racionais ou emocionais.

Os principais benefícios de uma marca de valor reconhecido para Keller (1998), são a fidelização do cliente, menor vulnerabilidade no mercado em tempos de crise, maiores margens de negociação, inelasticidade da resposta do consumidor com o aumento do preço e em contrapartida a elasticidade da resposta frente promoções e descontos, suporte de parceiros, eficácia e eficiência das comunicações de marketing sendo menos suscetíveis a ataques de concorrentes e melhores oportunidades de expansão e licenciamentos.

Segundo o Marketing Science Institute (2010) o valor da marca é o precursor do Customer Lifetime Value (CLV), pois quando o gerente de marca conquista o cliente o gerente de clientes tem facilidades em retê-lo e adquirir mais clientes. Além disso, o vínculo entre as duas áreas especifica uma base tangível de avaliação de planos qualitativos de publicidade e posicionamento, e adiciona uma interpretação mais profunda aos valores que compreendem a CLV (Valor do Ciclo de Vida do Cliente).

2.4 BRANDING EQUITY (VALOR DA MARCA)

Para Keller (2006) o Branding Equity tem relação com a obtenção de diferentes resultados de um mesmo produto, a partir da identificação da consciência e imagem da marca. Para Aaker (1998) o valor da marca é um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome e símbolo, somando-os ou subtraindo-os do valor proporcionado por um produto ou serviço para uma empresa ou seus consumidores, dessa forma, é possível dizer que a marca pode aumentar ou diminuir o valor do produto.

Apesar da valorização financeira a partir da marca ser uma pauta recente no mundo corporativo, Gardner e Levy (1995) definiram o valor da marca como o conjunto dos atributos e associações que o consumidor conecta ao nome da marca, dependendo então, de sua percepção.

No final dos anos 80, as análises de investimentos em sua maioria ainda eram feitas de maneira tradicional (ações, preço/lucro, dividendos e demonstrações financeiras), e esses indicadores levavam a valores de empresas subestimados, de acordo com Nunes e Haigh (2003). Os autores ainda apontam como a partir dessa percepção, começaram a ser propostos novos modelos de avaliação financeira, que destacam entre eles, o valor da marca.

2.5 DIMENSÕES DE AAKER

Aaker (1998) definiu um modelo de 5 dimensões básicas para captar a percepção que o consumidor tem da marca.

1- Lealdade à marca: O valor da marca pode ser medido através da preferência do consumidor, quando o produto é ofertado por um preço maior do que o dos concorrentes;

Figura 2: Pirâmide da Lealdade.

Fonte: Aaker (1998).

2- Conhecimento da marca: Envolve a capacidade de um consumidor em potencial de se lembrar da marca, relacionada a uma determinada categoria de produtos;

Figura 3: Pirâmide do Conhecimento.

Fonte: Aaker (1998).

3- Qualidade percebida: Envolve o julgamento do consumidor, como ele percebe a qualidade como superior a alternativas;

4- Associações de marca: Imagem da marca pelas associações estabelecidas pelo consumidor, nessa dimensão, o autor a diferencia da identidade da marca, que seria o conjunto de associações que a empresa deseja criar ou manter;

5- Outros ativos: Patentes, marcas registradas e a relação com os canais de distribuição. Visando proteger a marca de concorrentes que tentem confundir o consumidor com nomes, embalagens ou símbolos similares.

2.6 STARTUP

Segundo Tigre (2006) Inovar permite o desenvolvimento de um negócio de maneira independente da mão de obra, resultando em vantagens sobre a concorrência para o empreendedor. Para o Banco Central do Brasil (2019), o aumento da concorrência no setor, tornará as instituições mais eficientes e o custo para o consumidor ficará menor.

Para Ries (2012) as startups são essencialmente grupo de pessoas que têm como objetivo principal inovação em produtos e serviços em ambientes de incertezas, estas prezam por constantes feedbacks.

As startups não devem ser consideradas pequenas versões de empresas tradicionais (BLANK e DORF, 2012).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para o desenvolvimento deste artigo a metodologia adotada teve a abordagem bibliográfica, exploratória e quantitativa.

Para Oliveira (1999) o objetivo da pesquisa bibliográfica é colocar o leitor em contato com o que já foi escrito sobre o estudo, ela é feita sob base de estudos já feitos, e ela foi usada para apresentar aos leitores informações úteis e necessárias para o entendimento do presente tema.

A pesquisa exploratória tem por objetivo aumentar a compreensão de um fenômeno ainda pouco conhecido APPOLINÁRIO (2011).

O modelo de pesquisa quantitativa se realiza através de elementos predefinidos, que após análises de frequência de ocorrências e correlações estatísticas, busca resultados exatos (MICHEL, 2005).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 NUBANK

Nubank foi fundado em maio de 2013 a partir de um investimento de US\$ 2 milhões, a startup brasileira de serviços financeiros lançou o cartão de crédito ao público em setembro de 2014. Em maio de 2015, a segunda rodada de investimentos foi de US\$ 30 milhões e em Julho de 2019 a sétima rodada garantiu à Nubank US\$ 400 milhões, ela tem como principais investidores: Sequoia Capital, Kaszek Ventures, QED, Tiger Global, Founders Fund e DST, NUBANK (2019).

A marca se posiciona contra o sistema bancário tradicional com o objetivo de trazer soluções através de tecnologia e design, de acordo o Nubank “no Brasil, pagamos as tarifas e os juros mais altos do mundo pelos piores serviços bancários”. Segundo a CB Insights (2019), o banco digital está entre as mais de 390 startups unicórnios (que superam o valor de US\$ 1 milhão), avaliada em US\$ 10 milhões. A empresa tem atualmente cerca de 12 milhões de clientes e mais de 30 milhões de pessoas já solicitaram o seu produto principal.

4.2 ANÁLISE DE DADOS

A pesquisa foi realizada na cidade de São Paulo, na qual obteve-se 70 respondentes no período de 01/08/2019 a 30/10/2019, sendo o questionário com 11 perguntas fechadas. Em relação a idade 58% desses têm de 18 a 25 anos, 23% de 26 a 33 anos e 9% a partir de 50 anos.

Figura 1: Marca de banco digital mais lembrada.

Fonte: Autores (2019)

Conforme figura 1, 77% dos respondentes tem como Top of Mind o Nubank dentro da categoria de produtos bancos digitais, segundo Aaker (1998). Já em relação a utilização de bancos digitais 70% já utilizam, destes 78% trabalham principalmente ou exclusivamente com Nubank, 10% com o Banco Inter, e o restante outros bancos digitais.

Figura 2: Como conheceu o Nubank.

Fonte: Autores (2019)

A indicação direta é onde o usuário do Nubank compartilha um link próprio para que outra pessoa efetue o cadastro, e conforme o gráfico acima, é o principal meio de conhecimento da marca representando 79% e a associação da marca estabelecida pelo consumidor. (Aaker, 1998)

Figura 3: Conta em outros bancos e Qualidade Percebida.

Fonte: Autores (2019)

O cliente ainda não é leal a marca, 59% dos usuários ainda mantém contas ativas em bancos tradicionais, 28% mantém contas em outros bancos digitais e tradicionais, e 10% mantém conta ativa apenas em outro banco digital. Os dados caracterizam o cliente como satisfeito, mas com receio da utilização exclusiva do produto digital e qualidade percebida ainda encontra-se em expansão, pois em uma escala de 0 a 10 19% dos clientes repondentes qualificam entre 7 e 8 e apenas 5% dos respondentes talvez descontinuem o serviço.

Figura 4: Itens relevantes na escolha em tornar-se e manter-se cliente Nubank.

Fonte: Autores (2019)

Os itens relacionados aos produtos oferecidos: Benefício financeiro e facilidades têm relevância de 79% na escolha do consumidor em tornar-se cliente da empresa, já na escolha em manter-se cliente, os mesmos itens são 87%. Cobra (2007) diz que o cliente não busca consumir apenas o produto, mas a satisfação de uma necessidade que pode ser proporcionada, através da satisfação de um desejo.

Os itens relacionados às estratégias de Marketing da empresa: Credibilidade, Atendimento e Identificação com a Marca, têm relevância de 54% para que o consumidor adquira o produto e 50% para que continue a consumir, fica evidente a utilização da experiência com o cliente para conquistar a lealdade, pelo aumento da relevância apenas do atendimento.

95% dos clientes respondentes já indicaram diretamente e indiretamente a marca. Comprovando que as estratégias utilizadas pela organização resultam em um consumidor leal à marca.

5. CONCLUSÃO

Após finalizada a pesquisa, foi possível observar a essencialidade do Branding para que uma marca se sobressaia perante outras, agregando assim maior valor aos produtos.

O objetivo do estudo foi alcançado, constatando que no Nubank essa gestão já vêm trazendo retorno, visto que apesar dos clientes ainda sentirem necessidade de utilizar serviços de outros bancos digitais e tradicionais, há um alto grau de satisfação do usuário em relação às funcionalidades já existentes nos produtos Nu.

O problema de pesquisa foi respondido ao levantar dados acerca dos itens mais relevantes na escolha em tornar-se cliente, no qual o terceiro e quarto itens mais relevantes são a credibilidade da marca e identificação com a marca. Não sendo Branding o fator principal, mas ainda se mostra importante.

Esse levantamento colabora para um melhor entendimento sobre gestão de marcas, atualizando informações e exemplificando os aspectos mais importantes para que mesmo pequenos empresários

possam começar a fidelizar clientes.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus pelos passos guiados.

Agradeço aos meus pais pelas oportunidades criadas através de seus inúmeros esforços.

Agradeço ao meu parceiro Luiz Henrique por todo o apoio.

Agradeço aos meus cachorros Pitty e Marley por todas as alegrias.

Agradeço às minhas amigas Eliane, Nayra e Thandara, pelo caminho que trilhamos ao longo do curso.

REFERÊNCIAS

AAKER, David A. **Marcas: brand equity gerenciando o valor da marca**. São Paulo: Negócio, 1998.

AAKER, David A. **On Branding: 20 Principles That Drive Success**. Morgan James Publishing, 2014.

ABRATT, R; KLEYN, N. Corporate identity, corporate branding and corporate reputations: Reconciliation and integration. **European Journal of Marketing**, v. 46, n. 7/8, p. 1048– 1063, 2012.

AMERICAN MARKETING ASSOCIATION. **Definitions of Marketing**. Disponível em: <www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/>. Acesso em 26 de Agosto de 2019.

APPOLINÁRIO, Fabio. **Dicionário de Metodologia Científica**. São Paulo: Atlas, 2011.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Fintechs**. Disponível em: <<https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/fintechs>>. Acesso em 05 de Setembro de 2019.

BLANK, S; DORF, B. **The Startup Owner's Manual**. Estados Unidos: K & S Ranch, 2012.

BRASIL, A. S. et all. **Marketing nas redes sociais**. Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS. Três Lagoas, 2012.

COBRA, Marcos. **Marketing Básico: uma perspectiva brasileira**. São Paulo: Atlas, 2007.

CHURCHILL, Jr. G. A; PETER, J. P. **Marketing: Criando Valor para os Clientes**. São Paulo: Saraiva, 2003.

GARDNER, B. B; LEVY, S. J. The Product and the Brand. **Harvard Business Review**, March-April, 33-39, 1955.

GONÇALVES, A. M. **Marketing Digital: o caso “Gaia é cultura”**. Porto: Universidade de Porto, 2013.

KELLER, K. L; MACHADO, M. **Gestão estratégica de marcas**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

KELLER, K. L. **Strategic Brand Management: building, measuring and managing brand equity**. New Jersey: Prentice Hall, 1998.

MARKETING SCIENCE INSTITUTE. **Linking Marketing, Brand Equity, and Customer Lifetime Value**. Disponível em: <<https://www.msi.org/articles/linking-marketing-brand-equity-and-customer-lifetime-value/>>. Acesso em 05 de Setembro de 2019.

MICHEL, Maria Helena. **Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais: um guia prático para acompanhamento da disciplina e elaboração de trabalhos monográficos**. São Paulo: Atlas, 2005.

NUBANK. **Sobre nós**. Disponível em: <nubank.com.br/sobre-nos>. Acesso em 26 de Agosto de 2019.

NUNES, Gilson; HAIGH, David. **Marca: valor dointangível, medindo e gerenciando seu valor econômico**. São

Paulo: Atlas, 2003.

OLIVEIRA, Silvio Luiz de. **Tratado de Metodologia Científica:** projetos de pesquisas, TGI, TCC, Monografias, Dissertações e Teses. São Paulo: Pioneira, 1999.

RIES, E. **A Startup enxuta.** São Paulo: Lua de Papel, 2012.

TIGRE, P. B. **Gestão da inovação:** a economia da tecnologia no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 2006.

TORRES, Claudio. **Guia prático de marketing na internet para pequenas empresas.** 2010. Disponível em: <www.cairu.br/biblioteca/arquivos/Marketing/Marketing_Internet_TORRES.pdf>. Acesso em 03 de Setembro de 2019.

TYBOUT, Alice M.; CALKINS, Tim (Org.). **Branding:** fundamentos, estratégias e alavancagem de marcas: implementação, modelagem e checklists: experiências de líderes de mercado. São Paulo: Atlas, 2006.